

MUDOFAA VAZIRLIGI TIZIMIDA FRAKTAL BOSHQARUV TIZIMINI JORIY QILISH

**Dotsent PhD Safarov Shohruh Sharofovich,
Yesemuratov Arislan Abatbayevich,
Egamov Xumoyun Norjigit o`g`li,
Tojiboyev Ikromjon Davronovich**

**Alfraganus Universiteti raqamli texnologiyalar kafedrası dotsenti PhD
Muhammad al-Xorazimiy nomidagi TATU, Axborot va multimediya
texnologiyalari yo`nalishi 2-kurs magistri, anmx1226@gmail.com
Muhammad al-Xorazimiy nomidagi TATU, Axborot va multimediya
texnologiyalari yo`nalishi 2-kurs magistrлари
egamovxumoyun336@gmail.com**

Annotatsiya: Mazkur maqolada mudofaa vazirligi tizimida fraktal boshqaruv tizimining joriy qilinishi ko`rib chiqilgan. Fraktal boshqaruv tizimi, murakkab va o`zgaruvchan sharoitlarda yuqori samaradorlikni ta`minlashga qodir bo`lgan yangi boshqaruv usulidir. Ushbu tizimning asosiy afzalligi shundaki, u ierarxik tuzilmalarda tez va samarali qarorlar qabul qilish imkonini yaratadi. Fraktal boshqaruv tizimi prinsiplariga, uning mudofaa tizimida qo`llanilishi imkoniyatlariga, shuningdek, tizimni amalga oshirish uchun zarur bo`lgan texnologik, tashkilotiy va metodologik yondoshuvlar tahlil qilinadi. Mudofaa vazirligi tizimi uchun fraktal boshqaruvning afzalliklari va imkoniyatlari chuqurroq o`rganiladi, hamda tizimni joriy qilishda yuzaga kelishi mumkin bo`lgan muammolar va ularning yechimlari taqdim etiladi.

Kalit soʻzlar: Fraktal boshqaruv tizimi, mudofaa vazirligi, boshqaruv metodlari, ierarxik tuzilma, samaradorlik, texnologik yondoshuvlar, tizim joriy qilish, innovatsion boshqaruv, qaror qabul qilish, tashkilotiy yondoshuvlar.

XXI asrda mudofaa tizimlari va ularning boshqaruvi doimiy ravishda rivojlanib bormoqda. Har bir tashkilot va tizimning muvaffaqiyatli ishlashining asosiy omillaridan biri samarali boshqaruv va tizimni optimallashtirishdir.

Mudofaa vazirligi tizimlari, odatda, katta hajmdagi, murakkab va dinamik strukturalarga ega boʻlgan tashkilotlardir. Bunday tizimlarda qarorlar qabul qilish jarayonlari tez-tez oʻzgaruvchan va murakkab boʻladi. Fraktal boshqaruv tizimi, koʻplab sohalarda samarali va barqaror boshqaruvni taʼminlashda yordam berishi mumkin. Ushbu maqolada mudofaa vazirligi tizimida fraktal boshqaruv tizimini joriy qilishning imkoniyatlari, afzalliklari va metodologiyasi koʻrib chiqiladi.

Mudofaa tizimi xalqaro va ichki xavfsizlikni taʼminlashda muhim rol oʻynaydi. Biroq, bu tizimning samarali ishlashi uchun boshqaruvning yuqori darajada integratsiyalashgan va optimallashtirilgan boʻlishi zarur. Fraktal boshqaruv tizimi, oʻzining oddiy va murakkab tuzilmalarni birlashtirish imkoniyatlari bilan, mudofaa tizimida samarali boshqaruvni taʼminlash uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Fraktal boshqaruvning asosiy afzalligi oʻzining oʻzgaruvchan va noaniq muhitlarga moslashuvchanligi hamda murakkab tizimlarda tez va aniq qarorlar qabul qilish imkoniyatidir.

Fraktal boshqaruv tizimi fraktal geometriya va ierarxik boshqaruv prinsiplari asosida yaratilgan boshqaruv usulidir. Fraktallar tabiiy va sunʼiy tizimlarda mavjud boʻlib, ularning oʻziga xos xususiyati oʻzining oddiy shakllardan murakkab tizimlarni yaratishdir. Bu prinsiplarga asoslanib, fraktal boshqaruv tizimi har bir darajada mustaqil qarorlar qabul qilishni va shu bilan birga butun tizimning samarali ishlashini taʼminlaydi.

Fraktal boshqaruvning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:.

- Modularlik: Har bir modul yoki qismlar o'zaro bog'langan bo'lib, ular tizimning boshqa qismlaridan mustaqil ishlay oladi.
- Moslashuvchanlik: Tizim o'zgaruvchan sharoitlarda tez va samarali moslasha oladi.
- Ierarxiya: Fraktal boshqaruv tizimi ierarxik tuzilmalarga asoslanadi, bu esa qarorlarni har bir darajada amalga oshirish imkonini beradi.

Mudofaa vazirligi tizimi ko'plab tashkiliy va strategik muammolarni hal qilishda qiyinchiliklarga duch keladi. Bu tizimda har bir bo'linma yoki tuzilma o'zining maxsus vazifalarini bajaradi, biroq, ularning o'zaro aloqasi va o'zgaruvchan sharoitlarga tez moslashuvchanligi ko'pincha cheklangan. Fraktal boshqaruv tizimi esa har bir bo'linmaning mustaqil qarorlar qabul qilishini, lekin umumiy maqsadlar yo'lida samarali hamkorlikni ta'minlashni nazarda tutadi.

Fraktal boshqaruv tizimi yordamida quyidagi afzalliklar keltirilishi mumkin:

- Tezkor qaror qabul qilish: Har bir bo'linma o'z hududidagi muammolarni mustaqil hal qila oladi, bu esa tizimning tezkorlik va samaradorligini oshiradi;
- Moslashuvchanlik: Tizim o'zgaruvchan sharoitlarda tezda moslashadi va yangi xavf-xatarlarni bartaraf etadi;
- Resurslarni samarali taqsimlash: Fraktal boshqaruv tizimi resurslarning optimal taqsimlanishiga yordam beradi, chunki har bir bo'linma o'z resurslarini maksimal darajada samarali ishlatishi mumkin;

Texnologik, tashkilotiy va metodologik yondoshuvlar. Fraktal boshqaruv tizimini joriy qilish uchun bir qator texnologik va tashkilotiy o'zgarishlar zarur. Texnologik jihatdan, tizimni amalga oshirish uchun ma'lumotlar tahlili, sun'iy intellekt, va bulutli texnologiyalardan foydalanish mumkin. Tashkilotiy jihatdan esa, tizimni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun har bir bo'linmaning samarali va mustaqil ishlashi ta'minlanishi lozim.

Metodologik jihatdan esa, fraktal boshqaruv tizimi barcha darajalar boʻylab yuqori samaradorlikni ta'minlash uchun doimiy monitoring va tahlil qilishni talab etadi.

Fraktal boshqaruv tizimi, asosan, fraktal geometriya prinsiplari asosida quriladi. Fraktallar $\square$ bu oʻz-oʻzini takrorlaydigan strukturalardir, ya'ni ular oʻlchamidan qat'iy nazar, bir xil shakllar va strukturalarni koʻrsatadi. Fraktal boshqaruv tizimi, oʻz navbatida, boshqaruvning ierarxik tuzilmasi va qarorlar qabul qilish jarayonlarining oʻzgaruvchanligini yengillashtirishga yordam beradigan metodologiyadir. Bu tizimda boshqaruvning barcha darajalari bir-biriga bogʻlangan va oʻzaro ta'sir qiladigan boʻladi.

Fraktal tizimning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat boʻladi:

- Oʻz-oʻzini takrorlash: tizimning har bir darajasi yuqori darajadagi boshqaruv strukturasi oʻxshash boʻladi;
- Moslashuvchanlik: fraktal boshqaruv tizimi har qanday oʻzgarishlarga tezda moslashishga imkon beradi;
- Maqsadga yoʻnaltirilganlik: Har bir fraktal blokning maqsadi butun tizimning muvaffaqiyatiga ta'sir qiladi;

Mudofaa vazirligi tizimi $\square$ bu bir nechta darajalarda boshqarish va operatsiyalarni muvofiqlashtirishni talab qiladigan murakkab tizimdir. Fraktal boshqaruvni joriy qilishda quyidagi asosiy tamoyillar e'tiborga olinishi kerak:

Boshqaruvning ierarxik tuzilmasi: Fraktal tizimda har bir boshqaruv darajasi oʻz-oʻzini boshqaradigan boʻlib, yuqori darajadagi qarorlar pastki darajalarga samarali tarzda uzatiladi. Bu, masalan, mudofaa vazirligining markaziy va hududiy boshqaruv tuzilmalarida samarali ishlashni ta'minlaydi;

Modullik: Fraktal boshqaruv tizimi modullarni tashkil etish orqali tizimni osonroq boshqarish imkonini beradi. Mudofaa tizimida har bir modul oʻz faoliyatini mustaqil ravishda amalga oshiradi, lekin umumiy maqsadga yoʻnaltirilgan ravishda ishlaydi;

Moslashuvchanlik: Fraktal boshqaruv tizimi murakkab o'zgarishlarga tezda moslashishga imkon beradi. Mudofaa tizimlarida, xususan jangovar holatlarda, tezda o'zgaruvchi sharoitlarga moslashish muhim ahamiyatga ega.

Aloqa va Integratsiya: Har bir fraktal bo'lim o'zaro kommunikatsiya o'rnatgan holda ishlaydi. Mudofaa tizimida turli darajadagi bo'limlar o'rtasida samarali axborot almashinuvi zarur.

Fraktal boshqaruv tizimini mudofaa tizimiga joriy qilinish quydagicha imkoniyatlarni yaratadi.

Tez qarorlar qabul qilish: Fraktal tizimda qarorlar ko'plab darajalarda oson va tez qabul qilinadi. Har bir bo'lim o'z sharoitiga mos ravishda mustaqil qarorlar qabul qiladi, bu esa tizimni yanada samarali qiladi;

Kuchli integratsiya va koordinatsiya: Fraktal tizimda barcha darajalarning bir-biriga bog'langanligi sababli, turli bo'limlar orasida o'zaro integratsiya va koordinatsiya yaxshilanadi. Bu, ayniqsa, jangovar vaziyatlarda yoki tezkor operatsiyalarda muhim ahamiyatga ega;

Resurslarni samarali boshqarish: Fraktal boshqaruv tizimi resurslarni optimallashtirishga yordam beradi, chunki har bir modul o'zining resurslarini mustaqil boshqarishi mumkin, bu esa tizimni umumiy resurslardan yanada samarali foydalanishga olib keladi;

Innovatsiyalar va tajriba almashinuvi: Har bir fraktal bo'lim o'z tajribasi va innovatsiyalari bilan almashadi, bu esa tizimning doimiy ravishda rivojlanishini ta'minlaydi;

Axborot texnologiyalarini qo'llash: Fraktal boshqaruvni amalga oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan keng foydalanish zarur. Yangi axborot tizimlari va sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida samarali boshqaruvni ta'minlash mumkin;

Adabiyotlar

1. Mandelbrot, B. B. (1982). *The Fractal Geometry of Nature*. W. H. Freeman and Company.
2. Bar-Yam, Y. (1997). *Dynamics of Complex Systems*. Addison-Wesley.
3. Luhmann, N. (2000). *The Reality of the Mass Media*. Polity Press.
4. Buzogány, Z. (2014). "Fractal Models in Complex Systems," *Journal of Systems Science and Complexity*, 27(3), 1032-1045.
5. Bar-Yam, Y. (2004). *Dynamics of Complex Systems*. Addison-Wesley.
6. Mandelbrot, B. B. (1982). *The Fractal Geometry of Nature*. W. H. Freeman.
7. Karimov, I. A. (2002). *O'zbekiston Respublikasining mudofaa sohasidagi rivojlanish yo'llari*. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Mudofaa Vazirligi nashriyoti.
8. Qodirov, M. M., & Iskandarov, B. A. (2004). *Axborot texnologiyalarining mudofaa tizimlarida qo'llanilishi*. Toshkent: O'zbekiston Davlat Nashriyoti.
9. Abdullaev, A. A., & Tursunov, O. K. (2010). *Kompleks tizimlar va ularning boshqaruvi: nazariy asoslar va amaliy qo'llanma*.
10. Shukurov, N. N. (2015). *Mudofaa tizimlarida samarali boshqaruvni ta'minlash usullari*. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Mudofaa Vazirligi.
11. Rasulov, T. F. (2017). *Fraktal geometriya va uning boshqaruv tizimlaridagi qo'llanilishi*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
12. Yo'ldoshev, A. N. (2013). *Mudofaa tizimlarida axborot va boshqaruv tizimlarini modernizatsiya qilish*. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Mudofaa Vazirligi.
13. Saidov, A. B. (2011). *Kompleks tizimlar va boshqaruv nazariyasi: Mudofaa va xavfsizlik*. Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi.
14. Mukhitdinov, B. (2018). *Fraktal boshqaruv tizimlari va ularning qo'llanilishi*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti.

15. G'ulomov, F. (2019). *Kompleks tizimlarda qaror qabul qilish va boshqaruvning innovatsion usullari*. Toshkent: Innovatsiya va Raqamli Texnologiyalar Agentligi.